

Percepção das mulheres enquanto estudante da área de TIC

Obrigada por fazer parte de nossa pesquisa sobre as experiências e percepções enquanto estudante na área das **Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs)**, conduzida pela Universidade do Estado da Bahia. Poderão participar estudantes ou egressas de cursos da área.

O tempo para responder esse survey é estimado em **10 minutos**.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Este termo é uma garantia fundamental de que todos os seus direitos enquanto participante sejam respeitados integralmente.

Antes de decidir participar, é importante que você compreenda os objetivos, procedimentos e implicações da pesquisa. Por favor, leia o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) com calma e atenção para garantir que você tenha uma compreensão abrangente do estudo. A sua participação é voluntária, se decidir não participar, pode retirar-se a qualquer momento, sem penalizações.

Para participar desta pesquisa, é necessário que você seja **mulher**, tenha mais de **18 anos** e esteja **cursando ou já ter cursado um curso relacionado à Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)** . Sua contribuição envolverá responder a um questionário sobre aspectos da sua vida acadêmica, abordando o cotidiano e os desafios encontrados. Ressaltamos que todas as informações fornecidas durante sua participação na pesquisa serão mantidas em **sigilo e confidencialidade**. Seu engajamento é valioso para enriquecer nosso entendimento sobre essas questões, e agradecemos antecipadamente pela sua participação.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA PESQUISA

Objetivo: O objetivo deste estudo é compreender os desafios e experiências únicas que as mulheres enfrentam no campo da tecnologia.

Metodologia: Esse estudo é direcionado a qualquer mulher que cursou ou esteja cursando alguma área relacionada à Tecnologias da Informação e Comunicação(TICs). Sua participação consistirá em responder um questionário online. A confidencialidade e anonimato dos participantes serão rigorosamente mantidos. Valorizamos e encorajamos respostas francas e honestas, reconhecendo a importância de suas experiências e percepções genuínas para a qualidade deste estudo.

Tratamento de Dados: Asseguramos o respeito às normas de privacidade ética, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), garantindo a confidencialidade das informações dos participantes. Nenhuma informação que possa identificar individualmente uma participante será divulgada ou compartilhada. Todas as

respostas fornecidas serão tratadas com o máximo cuidado e serão utilizadas exclusivamente para fins de pesquisa.

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO

Ao responder a esta pesquisa, você permite que os pesquisadores obtenham, usem e divulguem as informações anonimizadas fornecidas, conforme descrito abaixo.

CONDIÇÕES E ESTIPULAÇÕES

1. Eu entendo que todas as informações são confidenciais. Não serei identificado pessoalmente. Concordo em completar a pesquisa para fins de pesquisa e que os dados derivados desta pesquisa anônima podem ser publicados em periódicos, conferências e postagens de blog.
2. Eu entendo que minha participação nesta pesquisa é voluntária e que a recusa em participar não envolve nenhuma penalidade. Se assim o desejar, posso desistir da minha participação a qualquer momento. Também entendo que, se desistir de participar, poderei me recusar a responder qualquer pergunta que não me sinta confortável em responder.
3. Eu entendo que posso entrar em contato com os pesquisadores caso tenha alguma dúvida sobre a pesquisa. Estou ciente de que meu consentimento não me beneficiará diretamente. Também estou ciente de que o autor manterá os dados coletados perpetuamente de forma anônima e poderá utilizá-los para trabalhos acadêmicos futuros.
4. Ao consentir em participar, dou consentimento e reconheço livremente os meus direitos como participante voluntária da investigação, conforme descrito acima, e dou consentimento aos investigadores para utilizarem as minhas respostas na condução de investigação nas áreas indicadas acima.

RESPONSABILIDADE DAS PESQUISADORAS

Asseguramos garantir a confidencialidade total das informações fornecidas pelos participantes. Todas as informações serão tratadas com o máximo cuidado, e os dados serão anonimizados para proteger a identidade dos participantes.

** Indica uma pergunta obrigatória*

1. Consentimento em participar da pesquisa *

Marcar apenas uma oval.

Concordo

Discordo *Pular para a seção 8 (ENCERRAMENTO)*

Seção sem título

2. **Esse questionário é direcionado às mulheres. Assim, como você se identifica em relação à sua identidade de gênero?** *

Cisgênero: Uma pessoa cuja identidade de gênero corresponde ao sexo que lhe foi atribuído no nascimento.

Transgênero: Uma pessoa cuja identidade de gênero difere do sexo que lhe foi atribuído no nascimento.

Marcar apenas uma oval.

- Mulher (Cisgênero, Trans, não binária)
- Outro *Pular para a seção 8 (ENCERRAMENTO)*

Perfil Geral

3. **Como você se identifica em relação à sua orientação sexual?** *

Marcar apenas uma oval.

- Heterossexual
- Homossexual
- Bissexual
- Pansexual
- Prefiro não responder
- Outros

4. **Como você se autodeclara?** *

Marcar apenas uma oval.

- Preto(a)
- Branco(a)
- Pardo(a)
- Indígena
- Prefiro não responder
- Outro: _____

5. **Em qual faixa etária você se encontra? ***

Marcar apenas uma oval.

18-24 anos

25-34 anos

35-44 anos

45-54 anos

55-64 anos

65 anos ou mais

6. **Em qual estado você reside atualmente? ***

Marcar apenas uma oval.

- Acre (AC)
- Alagoas (AL)
- Amapá (AP)
- Amazonas (AM)
- Bahia (BA)
- Ceará (CE)
- Distrito Federal (DF)
- Espírito Santo (ES)
- Goiás (GO)
- Maranhão (MA)
- Mato Grosso (MT)
- Mato Grosso do Sul (MS)
- Minas Gerais (MG)
- Pará (PA)
- Paraíba (PB)
- Paraná (PR)
- Pernambuco (PE)
- Piauí (PI)
- Rio de Janeiro (RJ)
- Rio Grande do Norte (RN)
- Rio Grande do Sul (RS)
- Rondônia (RO)
- Roraima (RR)
- Santa Catarina (SC)
- São Paulo (SP)
- Sergipe (SE)
- Tocantins (TO)

Quanto ao curso de graduação

7. **Qual é o curso que você está atualmente cursando ou cursou? ***

Marcar apenas uma oval.

- Ciência da Computação
- Engenharia de Computação
- Sistemas de Informação
- Engenharia de Software
- Análise de Sistemas
- Licenciatura em Computação
- Outro: _____

8. **Qual o tipo de instituição que você estuda/estudou? ***

Marcar apenas uma oval.

- Pública
- Privada
- Outro: _____

9. **Qual o ano de ingresso na instituição? ***

10. **Quantos alunos entraram na sua turma (quantidade total)? ***

Marcar apenas uma oval.

- 5-15
- 15-25
- 25-35
- 35-40
- Mais de 40
- Outro: _____

11. **Quantas mulheres tinham na sua turma, incluindo você? ***

Marcar apenas uma oval.

1-3

4-6

7-9

10 - 12

13 - 15

16- 18

acima de 19

Outro: _____

12. **Você tem ciência de quantas da sua turma desistiram?**

Marcar apenas uma oval.

1

2

3

4

5

Nenhuma

Outro: _____

13. **Quantas professoras mulheres tem/tiveram no seu curso?**

Marcar apenas uma oval.

- 1-3
- 4-6
- 7-9
- 10-12
- 13-16
- 17-18
- Acima de 19
- Nenhuma

Percepções

14. **Em qual idade você foi inicialmente exposta à tecnologia de maneira significativa? Isso pode incluir o uso de dispositivos eletrônicos, videogames, computadores, ou qualquer outra forma de tecnologia.** *

Marcar apenas uma oval.

- Antes dos 6 anos
- Entre 6 e 10 anos
- Entre 11 e 15 anos
- Entre 16 e 20 anos
- Após 20 anos
- Não me recordo

15. **O que você acha da seguinte afirmação: os meninos têm acesso a videogames, celulares ou outros equipamentos de tecnologia mais cedo do que as meninas.** *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo fortemente *Pular para a pergunta 17*
- Neutro
- Concordo parcialmente
- Concordo fortemente

16. **Caso você tenha concordado com a pergunta anterior, você considera que essa diferença de exposição inicial à tecnologia entre os gêneros pode influenciar a percepção e interesse na área de tecnologia?** *

Marcar apenas uma oval.

- Discordo fortemente
- Discordo parcialmente
- Neutro
- Concordo parcialmente
- Concordo fortemente

Sobre a sua experiência

17. **O que te motivou a escolher um curso na área de TIC? ***

Marque todas que se aplicam.

- Interesse por Inovação e Tecnologia
- Salários Competitivos
- Possibilidade de desenvolver tecnologias que abordem questões sociais
- Flexibilidade e Mobilidade Profissional
- Desafios e Aprendizado Constante
- Inspiração por Modelos Femininos Bem-Sucedidos
- Oportunidade de contribuir para a promoção da diversidade e inclusão na área de TIC
- Possibilidade de Empreendedorismo
- Outro: _____

18. **Em minha experiência, já fui alvo de comentários ou sugestões que insinuavam que cursos de computação ou áreas relacionadas são mais apropriadas para meninos do que para meninas. ***

Marcar apenas uma oval.

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

19. **Expressar minhas opiniões durante uma aula geralmente é: ***

Marcar apenas uma oval.

- Muito desconfortável
- Desconfortável
- Neutro
- Confortável
- Muito confortável

20. **Se você selecionou "Desconfortável" ou "Muito desconfortável", você poderia compartilhar algumas razões ou situações específicas que contribuíram para esse sentimento?**

21. **Sobre a seguinte afirmação: Eu me sinto mais confortável para fazer perguntas ou expressar minha opinião quando a professora é mulher.**

Marcar apenas uma oval.

- Eu discordo fortemente
- Eu discordo parcialmente
- Neutro
- Eu concordo parcialmente
- Eu concordo fortemente

22. **Já deixei de dar a minha opinião durante uma discussão sobre algum tema, mesmo sabendo que eu estava certa.** *

Marcar apenas uma oval.

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

23. **Dentro da sala de aula, você já foi interrompida enquanto dava sua opinião ou tirava alguma dúvida?** *

Marcar apenas uma oval.

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Frequentemente
- Sempre

24. **Se a resposta da pergunta anterior for diferente de "Nunca", você foi interrompida por quem?**

Marque todas que se aplicam.

- Professor
- Professora
- UM colega
- UMA colega
- Outro: _____

25. **Você poderia compartilhar alguma situação específica ou contexto em que essa interrupção ocorreu e se teve impacto para sua autoestima e/ou confiança?**

26. **Eu já passei por alguma situação, na área de tecnologia, que me fez sentir sensação de fracasso ou duvidar de minhas habilidades e conquistas.** *

Marcar apenas uma oval.

- Concordo fortemente
- Concordo parcialmente
- Neutro
- Discordo parcialmente
- Discordo fortemente

27. **Se a resposta para a questão anterior for diferente de "Discordo", poderia dizer mais sobre esse momento?**

28. **Você já se pegou pensando que suas conquistas foram resultado de outros fatores em vez de suas próprias habilidades e esforços?** *

Marcar apenas uma oval.

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Muitas vezes
- Sempre

29. **Caso sua resposta tenha sido diferente de "Nunca", você acredita/acreditava que suas conquistas eram então resultado de:** *

Marque todas que se aplicam.

- Sorte ou acaso
- Favorecimento
- Engano ou Impressão errada
- Ajuda de outras pessoas
- Outro: _____

30. **Você se preocupa constantemente em ser "descoberta" como uma fraude, mesmo quando tem evidências sólidas de seu sucesso acadêmico?** *

Marcar apenas uma oval.

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Muitas vezes
- Sempre

31. **Você hesita em aceitar elogios ou reconhecimentos pelo seu trabalho, sentindo que não merece os elogios recebidos?** *

Marcar apenas uma oval.

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Muitas vezes
- Sempre

32. **Você se compara frequentemente com seus colegas homens e acredita que eles são mais capazes ou merecedores de sucesso do que você?** *

Marcar apenas uma oval.

- Nunca
- Raramente
- Às vezes
- Muitas vezes
- Sempre

33. **Quais desses desafios você já vivenciou na graduação?** *

Marque todas que se aplicam.

- Estereótipos de gênero quanto à capacidade técnica da mulher
- Isolamento: a baixa representação de mulheres pode levar ao isolamento
- Comportamentos discriminatórios, afetando minhas oportunidades e experiências
- Assédio Sexual por professores ou colegas da instituição
- Piadas de mau gosto por ser mulher
- Dificuldades de Comunicação
- Dificuldade em equilibrar vida acadêmica e pessoal
- Gravidez durante a graduação
- Falta de mentoria e apoio específicos para mulheres
- Esteriótipos Raciais
- Outro: _____

Seção final! Estamos quase lá!

34. **Você acredita que estereótipos de gênero na área da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) têm influência nessa falta de confiança que algumas mulheres podem experimentar? Comente sobre isso.** *

35. **Há algo específico no contexto geral da graduação em computação que você acredita que poderia ser ajustado para melhorar a confiança das mulheres na área de tecnologia?**

36. **Há alguma iniciativa (programa, grupos de networking, mentorias, etc.) na instituição em que estuda ou estudou referente a conscientização sobre diversidade e igualdade de gênero na computação? Se sim, qual o nome da iniciativa?**

37. **Você participa ou já participou de alguma iniciativa dessa?**

38. **Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?**

ENCERRAMENTO

Obrigada pela atenção e dedicação ao responder esse formulário! Suas respostas serão muito construtivas para o desenvolvimento do nosso trabalho.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

